

Validación ítems de la escala

El presente cuestionario se configura dentro del Máster de Evaluación e Investigación en Organización y Contextos de Aprendizaje (MEVINAP) para el desarrollo del Trabajo Fin de Máster que tiene como objetivo determinar la labor docente de los profesores en centros con alumnado de Necesidades Educativas Especiales de Apoyo Educativo (NEAE), así como conocer la opinión sobre el recurso Smile and Learn. Por ello, la presente encuesta está dirigida a maestros y especialistas de Educación Infantil y Primaria. Su opinión es muy importante. Las respuestas de esta encuesta no te llevarán más de 10 minutos. Todos los datos recogidos en este cuestionario serán completamente anónimos.

Muchas gracias por su colaboración.

Variables de identificación

Sexo:

Hombre Mujer Otro

Año de nacimiento: _____

Años de experiencia en el cuerpo de Maestros: _____

Etapa educativa en el que imparte clases:

Infantil Primaria Ambas

Trabaja con alumnos que presentan NEAE:

Sí No

Años de experiencia con alumnado NEAE: _____

¿Con qué tipo de alumnado NEAE ha trabajado o trabaja?

¿Posee alguna especialidad del cuerpo de maestros? En caso afirmativo indique cuál.

Si _____

No

A continuación, se presentan diferentes ítems vinculados con su formación y desarrollo profesional y recursos para la docencia. Para cada elemento identificado, marque el número de la derecha que considere más acorde. Utilice la siguiente escala para seleccionar que considera más adecuado para usted: (1) Totalmente en desacuerdo, (2) En desacuerdo, (3) No tengo opinión formada, estoy indeciso, (4) De acuerdo y (5) Totalmente de acuerdo.

MI SATISFACCIÓN COMO DOCENTE					
	1	2	3	4	5
Me gusta mi trabajo					
Tengo ganas de ir al colegio					
Tengo un alto grado de satisfacción con mis alumnos					
Tengo un alto grado de satisfacción con mis compañeros del equipo docente					
Tengo un alto grado de satisfacción con los maestros especialistas de PT y AL					
Tengo un alto grado de satisfacción con la labor y el trabajo desempeñado por los especialistas de PT y AL					
Tengo un alto grado de satisfacción con el equipo directivo					
Tengo un alto grado de satisfacción con la labor y el trabajo desempeñado por el equipo directivo					
Tengo un alto grado de satisfacción con la organización del centro educativo					
Tengo un alto grado de satisfacción con los recursos del centro educativo					
Valoro positivamente mi trabajo con estudiantes con NEAE					
Siento satisfacción con mi labor como docente					
En general, Siento satisfacción con los recursos y servicios destinados a la enseñanza en mi centro educativo					

DESEMPEÑO PROFESIONAL

	1	2	3	4	5
Participo de forma activa en la elaboración de materiales didácticos para el trabajo de contenidos					
Participo de forma activa en el desarrollo de contenidos para responder de forma adecuada a las diferentes necesidades de mi alumnos					
Me implico en el aprendizaje y evaluación de mis alumnos					
Mi grado de innovación en la explicación de contenidos se renueva constantemente					
Utilizo recursos con tecnologías audiovisuales dentro de mi aula para facilitar el aprendizaje de mis estudiantes					
Mi propia actividad docente me motiva para mejorar					
Me coordino con maestros y especialistas del centro educativo de manera constante para obtener un aprendizaje personalizado y eficaz en mis alumnos					
Considero adecuada la formación en Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización y programación de mis clases					
Me implico en la realización de cursos de formación para la mejora de mi propia práctica docente					
La Administración educativa me ofrece formación adicional para ampliar mis conocimientos					
Siento que mi trabajo ayuda a superar las necesidades o eliminar las barreras en el aprendizaje de mis estudiantes					
Promuevo la participación de mis estudiantes en el desarrollo de mis clases.					
Considero esencial para mi actividad docente la participación y asistencia en clase de mis estudiantes					
Incorporo en mis programaciones de aula actividades que requieren el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación					
Mis alumnos reconocen mi labor como					

maestro: tiempo y dedicación					
Mis alumnos reconocen mi labor como maestro: atención a sus necesidades					
Las familias de mis alumnos reconocen mi labor como maestro: tiempo y dedicación					
Las familias de mis alumnos reconocen mi labor como maestro: disposición de ayuda					

RECURSOS PARA LA DOCENCIA					
	1	2	3	4	5
Se cuenta con aulas adecuadas para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje					
Dispongo de recursos didácticos y tecnológicos suficientes y adaptados a las distintas necesidades de mis alumnos NEAE					
Utilizo recursos tecnológicos para favorecer la adquisición de aprendizajes de mis alumnos NEAE					
Se garantiza el acceso a las distintas herramientas tecnológicas para cubrir las necesidades de la enseñanza					
Uso las TIC en las diferentes actividades del proceso de evaluación de mis alumnos adaptadas a sus NEAE					
Promuevo el uso de recursos tecnológicos y herramientas digitales con mis alumnos					

Por favor, confirme si usted conoce la herramienta Smile and Learn: Sí No

(En caso de no conocer la herramienta termina el cuestionario)

HERRAMIENTA SMILE AND LEARN					
	1	2	3	4	5
Conozco todas las utilidades de la herramienta Smile and Learn					
Utilizo la herramienta Smile and Learn en mi aula					
Mis alumnos hacen uso de la herramienta Smile and Learn en el aula					
Mis alumnos hacen uso de la herramienta Smile and Learn fuera del aula					
Considero útil la herramienta Smile and Learn					
Considero sencillo el uso de la aplicación					
Encuentro gran variedad de contenidos en la aplicación					
Considero de calidad los recursos de la aplicación					
La herramienta permite adaptar los recursos al nivel de competencia curricular de mi alumnado					
Mis alumnos se muestran más motivados por el aprendizaje con el uso de Smile and Learn					
Considero que se producen mejoras en el alumnado con esta herramienta ya que refuerzan los aprendizajes					
Obtengo una evaluación con feedback del alumnado en cada una de las áreas desde Smile and Learn					

ENSEÑANZAS DE LOS ALUMNOS CON SMILE AND LEARN					
	1	2	3	4	5
Los alumnos se muestran motivados con el uso de la herramienta Smile and Learn					
Los alumnos consideran útil la herramienta Smile and Learn					
Los alumnos gamifican su aprendizaje con la obtención de smilies tras completar actividades					

en la aplicación					
Los alumnos utilizan el área de multijugador para reforzar su proceso de enseñanza-aprendizaje con la herramienta Smile and Learn					
Los alumnos mejoran el área de ciencias con la herramienta Smile and Learn					
Los alumnos mejoran en el área de orientación espacial con la herramienta Smile and Learn					
Los alumnos mejoran el área lógico-matemático con la herramienta Smile and Learn					
Los alumnos mejoran en sus operaciones matemáticas y de cálculo mental con la herramienta Smile and Learn					
Los alumnos mejoran en la resolución de problemas matemáticos con la herramienta Smile and Learn					
Los alumnos mejoran el área de lengua con la herramienta Smile and Learn					
Los alumnos mejoran su comprensión lectora con la herramienta Smile and Learn					
Los alumnos mejoran la comprensión de emociones con la herramienta Smile and Learn					
Los alumnos mejoran en el área de artes con la herramienta Smile and Learn					
Los alumnos con NEAE mejoran su proceso de enseñanza-aprendizaje con las rutas de aprendizaje personalizadas ("Su mundo") propuestas por el docente					
Los alumnos con NEAE mejoran su proceso de enseñanza-aprendizaje con "su mundo" con las rutas de aprendizaje propuestas por sus profesores especialistas Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL).					